

ção do Aglomerado Local como Parte de um Braço da Teia Cósmica em Fusão com o Grande Atrator

Renato dos Santos Marques, 29 anos

E-mail: renatodossantos16@gmail.com

Resumo

Este artigo propõe que o Aglomerado Local, onde está localizada a Via Láctea, seja uma ponta de um filamento da teia cósmica que está em movimento gravitacional em direção ao Grande Atrator. A hipótese sugere que esse movimento reflete a fusão de dois braços da teia cósmica em direção a um nó gravitacional central. Essa convergência é explicada pela gravidade, que redistribui a matéria ao longo dos filamentos intergalácticos, conectando regiões densas em estruturas maiores.

Introdução

A teia cósmica é uma das maiores estruturas conhecidas no universo, composta por filamentos que interligam galáxias e aglomerados ao longo de vastas escalas. Um dos nós mais densos dessa estrutura é o Grande Atrator, localizado a cerca de 150 a 250 milhões de anos-luz da Terra. Este estudo propõe que o Aglomerado Local seja uma parte ativa de um desses filamentos em fusão.

Desenvolvimento da Hipótese

1. Movimento Direcional

Observações mostram que a Via Láctea e outras galáxias do Aglomerado Local se movem em direção ao Grande Atrator a uma velocidade peculiar de cerca de 600 km/s. Este movimento sugere uma interação gravitacional consistente com um fluxo ao longo de um filamento.

2. Fusão de Filamentos

A redistribuição de matéria dentro da teia cósmica ocorre através da fusão de braços menores em nós centrais. O Grande Atrator, sendo uma concentração de matéria escura e visível, atrai galáxias

ao longo de vários braços.

3. Evidências Cosmológicas

Mapas em infravermelho e raios-X mostram que o Grande Atrator está situado em uma região densa, conectada por filamentos gravitacionais. O movimento do Aglomerado Local é consistente com um padrão de fusão de filamentos.

Conclusão

A hipótese apresentada sugere que o Aglomerado Local seja parte de um braço da teia cósmica em processo de fusão com outra ponta, direcionado pelo Grande Atrator. Essa ideia se alinha com os modelos cosmológicos de formação e evolução do universo e pode ser testada por meio de observações futuras e simulações computacionais.

Palavras-chave

Teia cósmica, Grande Atrator, Aglomerado Local, Cosmologia, Filamentos gravitacionais